

O abandono do custo da hegemonia pelos EUA

Paulo C G dos Santos Jr.*
doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16907721>

Trump impondo ao mundo seu pacote unilateral de tarifas que contraria frontalmente as tradições e instituições de comércio internacional criadas e mantidas pelos próprios EUA desde o fim da Segunda Guerra Mundial^[1].

O desenvolvimento de determinadas tendências históricas que vêm se consolidando desde a década de 1970 e que se agravaram significativamente após a crise mundial de 2008 indicam que o projeto ideológico de poder do movimento MAGA liderado por Donald Trump, particularmente no que se refere ao abandono dos valores liberais na política interna, desprezo pelo multilateralismo no comércio internacional e controle do setor público pelos interesses do mercado financeiro, representa o fim da hegemonia estadunidense na maneira como a conhecemos durante o período da Guerra Fria, levando o mundo a um novo momento de crescente instabilidade e belicosidade.

Bem diferente da primeira vez que foi eleito, em 2016, quando possuía um controle limitado sobre o partido republicano e foi obrigado, um pouco mais adiante naquele governo, a lidar com a oposição democrata quando estes reconquistaram a maioria da câmara dos

representantes (*U.S. House of Representatives*) nas eleições de meio de mandato, Donald Trump, em 2025, reina absoluto no seu segundo mandato para presidente dos EUA, tanto no partido republicano (onde se tornou um líder incontestável) quanto na ausência de oposição ao enorme número de "ordens do executivo" (*executive orders*: ato administrativo federal semelhante à "medida provisória" na lei brasileira) emitidas desde o seu primeiro dia de governo, quase todas agredindo frontalmente aos princípios liberais que orientaram a formação dos EUA e que embasam a ideologia do liberalismo de mercado defendido pelo país antes dos governos Trump.

Imediatamente após ser empossado como chefe do executivo, avançando para bem além da ominosa promessa feita ao seus eleitores ("Eu serei um ditador somente no primeiro dia"^[2]), Trump tem se mostrado claramente como um exemplo e, pior, uma radicalização súbita de várias tendências **iliberais** (autoritarismo de Estado) que vêm ganhando cada vez mais força e influência internacional neste período posterior à grande crise financeira de 2008.

Entre os princípios mais importantes e fundamentais da democracia liberal defendidos pelos EUA após o fim da Segunda Guerra Mundial estão a igualdade perante à lei, o respeito à constituição, a garantia dos direitos e liberdades individuais (liberdade de expressão, manifestação religiosa, privacidade, entre outros), a proteção das minorias contra possíveis excessos nas decisões políticas da maioria, eleições livres e honestas e um sistema de "pesos e contrapesos" (chamado de "*checks and balances*" nos EUA) que busca equilibrar os poderes federais (executivo, legislativo e judiciário) de maneira a evitar que qualquer um destes poderes controle, sozinho, a implementação das políticas públicas (ou seja, as decisões que afetam diretamente a população do país). O respeito à lei (constituição do país) por parte de todos, sem exceções, é o princípio básico que evita abusos e funciona como sustentação política deste sistema para instituir, assim, o chamado "Estado de direito"^[3]. Afirmo o teórico Norberto Bobbio, uma das grandes referências nesta área: "[...] O liberalismo é uma doutrina do Estado limitado tanto com respeito aos seus poderes quanto às suas funções [...]"^[4]

Entretanto, caminhando no sentido diametralmente oposto a esta afirmação, em apenas poucos meses de exercício do segundo mandato, é impressionante como Donald Trump conseguiu violar todos o itens elencados anteriormente e outros mais: é o primeiro presidente estadunidense a assumir o cargo após estar envolvido em 88 ações criminais^[5] (tendo sido condenado em 34 delas^[6]) e que, de maneira clara e explícita, utiliza sua imunidade

presidencial (reafirmada recentemente pela "Suprema Corte" dos EUA^[7], o equivalente ao "Supremo Tribunal Federal" no Brasil) para fugir da justiça^{[8][9]}; o primeiro presidente (algo que nunca aconteceu de maneira tão contundente) a desrespeitar a constituição estadunidense de tantas e diferentes maneiras ao mesmo tempo^[10] que vão desde ignorar repetidamente as ordens do judiciário^[11] à perseguição indiscriminada e extradição de cidadãos americanos e estrangeiros sem permitir-lhes qualquer tipo de defesa^{[12][13]}. Trata-se de um presidente que construiu sua campanha sobre um discurso xenofóbico e racista contra imigrantes^[14] (numa clara violação dos princípios de defesa dos direitos individuais e de proteção das minorias), que tem renitentemente trabalhado para manipular o sistema eleitoral (violação do princípio democrático de eleições justas) de vários estados americanos com o claro objetivo de garantir a vitória de políticos fiéis à sua facção radical do partido republicano, o MAGA (*Make America Great Again*)^[15] e que publicou, logo nos seus primeiros 100 dias, um recorde absoluto de medidas do executivo sem qualquer tipo de discussão prévia nas casas legislativas conforme exigiria um trâmite democrático-representativo adequado.

Presidentes com maior quantidade de ordens executivas assinadas nos 100 primeiros dias de mandato. Infográfico elaborado pelo site *visual capitalist*^[22]

Além de todos esses abusos, em vários momentos de sua campanha, Donald Trump afirmou que buscava "vingança contra os inimigos"^[16] neste segundo mandato, com seus primeiros discursos como presidente oscilando entre contradições, hipérboles e a repetição *ad nauseam* de acusações a terceiros^{[17][18][19]}. Conforme destacamos no início do texto, nenhuma destas atitudes têm a ver com democracia ou liberalismo, muito pelo contrário.

Desde o início de seu novo governo, em 20 de janeiro de 2025, Trump já publicou 164 ordens executivas (contagem até 02 de julho^{[20][21]}), um tipo de recurso legal semelhante às "medidas provisórias" brasileiras e que permite ao presidente dos EUA impor mudanças à legislação federal sem precisar da aprovação no Congresso. Somente em seus 100 primeiros dias de governo, Trump publicou 143 ordens executivas, um recorde absoluto. É significativo ressaltar que nem mesmo Franklin D. Roosevelt, presidente que governou o país num período histórico de grandes crises, com um executivo de poderes ampliados para implementar emergencialmente o *New Deal* e organizar os esforços de guerra (Segunda Guerra Mundial), conseguiu chegar a um número tão grande de medidas excepcionais e unilaterais nos primeiros meses de seus quatro mandatos consecutivos.

A comparação entre estes dois presidentes, em termos de inédita concentração de poder no executivo, é particularmente significativa porque durante os mandatos de Roosevelt (quando foram emitidas 93 ordens executivas nos 100 primeiros dias de governo, vide infográfico na página 27) os EUA enfrentavam a "Grande Depressão" oriunda da crise de 1929: o sistema bancário estadunidense estava falido, a taxa de desemprego atingira mais de 25% e a produção industrial, pujante na década de 1920, caíra em poucos anos para a metade. O próprio Roosevelt, num pronunciamento de rádio para toda nação em 1932, justificou ao povo americano a necessidade de medidas extremas para combater a intensa penúria que atingia o país: "[...] Precisamos ter a coragem de admitir que estamos no meio de uma emergência que é, no mínimo, igual a uma guerra"^[23] Mais tarde, durante o pronunciamento de posse em 1933, foi além ao defender suas medidas energéticas:

Estou preparado, de acordo com **o meu dever constitucional**, para recomendar as medidas que uma nação devastada, em meio a um mundo também devastado, possa exigir. Essas medidas, ou outras medidas que o Congresso vier a elaborar com base na sua experiência e sabedoria, procurarei, **a partir da minha autoridade constitucional**, levar à rápida realização. Mas, no caso de o Congresso não adotá-las, e no caso de a emergência nacional continuar a se mostrar crítica, não me furtarei ao claro cumprimento do meu dever que então se apresentará. **Pedirei ao Congresso** o único instrumento restante para enfrentar a crise - o amplo poder executivo para travar uma guerra contra a emergência, tão grande quanto o poder que me seria dado se estivéssemos de fato sendo invadidos por um inimigo estrangeiro^[24] (grifo nosso).

Do ponto de vista do Constitucionalismo Liberal e do Estado de Direito, é importante sublinhar a anomalia na qual se constitui um executivo hipertrofiado, sobrepondo-se aos outros poderes federais (legislativo e judiciário) cuja existência, entre outros motivos relevantes, busca exatamente evitar esse tipo de comportamento abusivo. Tal situação só seria admissível num regime democrático liberal (com a devida autorização do Congresso) durante momentos excepcionais e de grande necessidade na história de um país, como estes que Roosevelt foi obrigado a enfrentar devido à conjuntura internacional daquela época.

Franklin D Roosevelt, durante a "Grande Depressão" e a Segunda Guerra Mundial, foi obrigado a invocar poderes excepcionais do executivo para garantir a agilidade necessária às iniciativas governamentais e, desta forma, tentar superar uma emergência econômica, militar e social, visando, desta forma, conduzir o país (e o mundo, dada a centralidade econômica dos EUA já naquela época) de volta à normalidade. Donald Trump, ao que tudo indica até o momento, está fazendo exatamente o contrário: tirando o país (e o mundo) de uma situação de relativa estabilidade internacional para jogá-lo numa emergência econômica, militar e social !

Mais ainda: se considerarmos que o governo imediatamente anterior a este segundo mandato de Trump, o de Joe Biden, foi obrigado a enfrentar a crise da pandemia, emergência

Protesto contra a política de desmonte das agências públicas realizada por Trump e Elon Musk^[25]

responsável por uma enorme desaceleração econômica mundial em meio a severas restrições à movimentação de pessoas e mercadorias causadas pelo covid-19, poderemos notar que, apesar do contexto de urgência econômica e sanitária, Biden não publicou uma quantidade excepcional de ordens executivas nos seus 100 primeiros dias (vide infográfico na página 27) e terminou seu mandato deixando os EUA em condições que podem ser consideradas economicamente satisfatórias: o PIB dos EUA cresceu 12.6% nos quatro anos de governo (acima das previsões), a taxa de desemprego diminuiu para percentuais menores do que os de antes da pandemia (com o país se recuperando da crise sanitária através de uma rápida intensificação do comércio online); houve ampliação na assistência médica pública e redução na taxa de crimes, entre outras melhorias. Nos aspectos negativos, por outro lado, a inflação aumentou muito, afetando em especial o preço da gasolina e atingindo um pico de 46% em julho de 2024, fazendo com que o poder aquisitivo da classe média megulhasse na tendência de queda que já estava acentuada nos anos anteriores^[26]. Embora, para o cidadão americano médio, o contexto social e econômico não fosse muito positivo no governo de Biden por causa da inflação alta (para os padrões estadunidenses), a situação ainda estava muito longe de ser considerada uma calamidade pública como a que Roosevelt enfrentou.

Se considerarmos a agressividade e a intensidade da desestruturação interna do país promovida pela plethora de ordens do executivo emitidas por Trump II^{[10][11][27]} (quando deixa bem claro seu desprezo pelo equilíbrio de poderes), o explícito e contínuo desrespeito à lei na perseguição de minorias^{[12][13][14]} (demonstrando seu total desinteresse pelo diálogo com setores relevantes da sociedade), o gigantesco desmonte das agências públicas (muitas delas ligadas a serviços essenciais para a população com poder aquisitivo baixo e médio)^{[25][30][31]}, seu constante discurso de ódio contra a imprensa^[28] (cuja função numa democracia é permitir que os eleitores tenham acesso a pontos de vista diversos sobre temas dos seus interesses para, assim, poderem votar de maneira consciente) e a flagrante incoerência nas suas medidas econômicas, condenadas por praticamente todas as análises especializadas mais sérias^[29] (o que sugere um interesse personalista nestas questões, totalmente distinto do interesse público), resta-nos claro que as motivações de Trump não podem ser encontradas numa lógica sensível ao bom senso democrático-liberal ou aos limites constitucionais do poder público. E menos ainda nos princípios mais básicos do liberalismo que fundou os EUA.

Entretanto, estendendo-se para além da impressionante quantidade de agressões à liberdade dos cidadãos estadunidenses impostas por este governo recém-inaugurado, o maior prejuízo para os EUA, oriundo do controle de Donald Trump e sua radicalizada facção MAGA sobre a Casa Branca, pode estar não na política local estadunidense, mas na sua

relação com o mundo, ou seja, na destruição da ordem internacional que tem garantido aos EUA, desde 1945, uma posição única e de extrema vantagem no comércio internacional.

O abandono do custo da hegemonia

Salão de reuniões da **Assembleia Geral** cuja sede permanente está localizada em Nova Iorque (desde 1952) e é um dos seis principais órgãos da ONU (Organização das Nações Unidas), criado logo após a Segunda Guerra Mundial com o propósito de manter a paz e a segurança internacionais através do incentivo à cooperação e o respeito aos princípios da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos. Sua primeira sessão (na sede temporária de Londres) aconteceu em 10 de janeiro de 1946 com a presença de todos os 51 países fundadores. O Brasil, representado pelo diplomata Oswaldo Aranha, foi o primeiro país a discursar^[32].

Diversos momentos marcantes da história recente podem ser utilizados para explicar a posição de destaque que os EUA ocupam hoje no mundo. Entretanto, o mais significativo para a consolidação da incontestável liderança comercial, política e militar deste país (exercida a partir da segunda parte do século XX) foi, sem dúvida, o final da Segunda Guerra Mundial.

A vitória das forças aliadas, liderada pelos EUA tanto na Europa quanto na Ásia, marcou a transição estadunidense para a condição de superpotência mundial sem rivais: a maior economia do mundo, a maior concentração de conhecimento científico e tecnológico que já existiu (devido aos cientistas e intelectuais europeus refugiados da guerra) e a maior força

militar do planeta, produzindo, logo nos primeiros anos do pós-guerra, quase metade de todo o PIB global: aproximadamente 2/3 dos produtos consumidos em todos os países do mundo e cerca da metade todo o aço, carvão e eletricidade comercializados no planeta eram estadunidenses^[33].

Ao terminar a guerra, o poderio dos Estados Unidos alcançou seu ponto mais alto, talvez o máximo. Não só fora o fator principal da vitória dos Aliados, mas, uma vez terminado o conflito, era o único a monopolizar a bomba atômica. Foi a única das grandes nações beligerantes a não sofrer danos de guerra, a não ser os das operações de ultramar e cujo desenvolvimento industrial e agrícola era maior do que antes de entrar no conflito. Calcula-se que, em 1948, desfrutava de 40% da renda mundial [...] Isso se refletia em seu próprio poderio militar, pois era a primeiro em aviação, forças terrestres e navais^[34].

Mais ainda, com as antigas potências da Europa devastadas pela guerra e as forças militares estadunidenses controlando o Pacífico e a Oceania, os EUA se tornaram uma liderança natural tendo em vista os esforços de reconstrução mundial. Neste contexto, os EUA projetaram sobre o mundo um ideal político-econômico onde a democracia liberal (eleições livres, estado de direito e liberdades civis) seria o regime político predominante e o livre mercado (pouca ou nenhuma regulamentação na comercialização de mercadorias, ou seja, preços definidos somente pela oferta e procura) seria o sistema econômico que orientaria o comércio internacional.

A preparação para um pós-guerra apoiado no poder econômico estadunidense começou antes mesmo do fim dos conflitos. Após o sucesso da invasão da Normandia (o famoso "Dia D") em junho de 1944 e com o avanço contínuo das forças aliadas contra um exército já bastante depauperado de Hitler na Europa, tornou-se claro aos líderes ocidentais que a vitória estava próxima e, portanto, era o momento de se pensar no porvir diante de um cenário completamente catastrófico: ao longo de toda a Europa, cidades, fábricas, estradas, linhas ferroviárias e portos estavam em ruínas, severamente bombardeados ou inteiramente destruídos. Os danos na infraestrutura de países como Alemanha, França, Polônia, Itália e Rússia eram tão extensos que o retorno da população à normalidade seria impossível sob tais condições. Devido a uma destruição sem precedentes, a capacidade industrial do Continente Europeu despencou, retrocedendo várias décadas, o que era ainda mais agravado pelo fato de que a maioria das indústrias restantes havia sido modificada para atender às necessidades da guerra e necessitariam de grandes investimentos para voltarem a ser úteis em

atividades construtivas. Milhões de pessoas, a maioria civis fugindo dos conflitos, espalhadas por áreas rurais e urbanas, aglomeradas junto a gigantescos contingentes de feridos e ex-prisioneiros de guerra, estavam refugiados em campos improvisados e abrigos, sem moradia adequada, passando fome e sobrevivendo em condições extremamente precárias.

Vista aérea de um dos grandes centros urbanos da Alemanha, a cidade de Colônia, em 1945^[36].

A morte de adultos e crianças por desnutrição, frio e doenças diversas era comum. Os bancos centrais e as reservas financeiras europeias estavam exauridas pelo esforço de guerra e praticamente toda a Europa havia contraído enormes dívidas com um único país: os EUA^[35]

Como não havia qualquer referência válida para o valor das moedas durante a guerra, todas as compras e débitos das nações europeias com os EUA foram contratados em ouro, de tal maneira que, em 1945, estima-se que o grande credor da Segunda Guerra Mundial havia acumulado em seus cofres cerca de 2/3 de todo o ouro do mundo. Diante de tamanha disparidade de poder econômico, já em julho de 1944 (quase um ano antes do fim da guerra na Europa), uma conferência na cidade de Bretton Woods, estado de New Hampshire, EUA, contando com delegados de 44 nações aliadas, definiu as bases econômicas da nova ordem

mundial: as moedas de todos os países passariam a ser cotadas em relação ao dólar americano que, por sua vez, teria seu valor apoiado no ouro em posse dos EUA. E para garantir o funcionamento deste novo sistema, instituições internacionais específicas foram criadas: o Banco Mundial com a função de fornecer empréstimos de longo prazo para a reconstrução em países amigos e o Fundo Monetário Internacional para fiscalizar as taxas de conversão entre moedas, fornecer empréstimos de curto prazo e promover a cooperação financeira entre as nações^[37].

Cerca de um ano depois, em 26 de junho de 1945, antes mesmo da capitulação do Japão, aconteceu a assinatura da Carta das Nações Unidas, criando a maior instituição internacional multilateral do mundo que posteriormente seria sediada em Nova Iorque, composta por todas as nações amigas (dos EUA) com o propósito de manter a paz e a segurança internacionais através da promoção do respeito à soberania e da diplomacia. Entretanto, apesar do notável simbolismo, valorização da cooperação e do diálogo projetado pela ONU, as instituições criadas naquele momento de extrema penúria europeia, na verdade, tinham um único propósito: facilitar a mobilização de ajuda financeira estadunidense (através de mais empréstimos).

Um outro aspecto [de grande importância] da política externa estadunidense no início do pós-guerra foram as instituições internacionais que os americanos ajudaram a criar e cujo sucesso todos sinceramente desejavam. Dentre estas, as Nações Unidas, cuja carta foi ratificada em 24 de outubro de 1945 e cuja primeira assembleia geral aconteceu em 1946 é obviamente a mais conhecida. Entretanto, eram as agências financeiras e econômicas ligadas ao acordo de Bretton Woods que, talvez, mais importavam para as políticas públicas [emergenciais] daquele tempo^[38].

Por fim, visando contrabalançar o poder militar da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), país transcontinental formado pela expansão da Revolução Socialista Russa para a Ásia e cuja ideologia marxista rivalizava com o liberalismo, os EUA, Canadá e mais dez países europeus criam a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) em 4 de abril de 1949. O princípio básico estabelecido na sua fundação foi um pacto de defesa mútua unindo a Europa (totalmente dependente dos investimentos estadunidenses) e os EUA: um ataque contra qualquer um destes países seria o mesmo que um ataque a todos^[39]. Da mesma maneira que as outras instituições internacionais formadas nesta época, a OTAN era, acima de tudo, uma forma de assegurar um ambiente propício aos negócios estadunidenses tendo em vista possíveis instabilidades futuras no contexto internacional do pós-guerra.

Conforme afirmou seu primeiro secretário geral ao assumir em 1952, Lord Ismay, numa frase que se tornou icônica: a função da OTAN era "manter os russos fora [da Europa], os americanos dentro [da Europa] e os Alemães sob controle"^[40].

[...] A originalidade do tratado não estava muito no que ele poderia alcançar [em termos militares], mas no que ele representava [para a época]: tal qual o plano Marshall - e o tratado de Bruxelas do qual ele se originou - a OTAN ilustrava a mais importante mudança ocorrida na Europa (e nos EUA) como consequência da guerra: um desejo de compartilhar informações e cooperar em termos de defesa, segurança, comércio, regulação de moedas e muito mais [...]^[41]

Sede do Banco Mundial em Washington, DC^[42]

Foi sobre o funcionamento destas instituições criadas para disciplinar e orientar o comércio internacional no alvorecer do mundo pós-1945 que os EUA apoiaram a sua hegemonia sobre o bloco de países ocidentais, ou seja, sua posição de domínio sobre os processos que definem a política internacional, os fluxos comerciais e seus respectivos desenvolvimentos ao redor do mundo, sob constante vigilância da sua supremacia militar.

Aproveitando-se da condição de líder incontestável para o Ocidente, os EUA sempre se beneficiaram muito das instituições que eles mesmos fundaram e que têm utilizado, desde

então, para exercer poder no cenário internacional através de um liberalismo econômico conveniente, ou seja, através de acordos comerciais que costumam se revelar extremamente favoráveis aos interesses e às empresas estadunidenses^[43].

[...] um aspecto bem claro e fundamental da hegemonia estadunidense tem sido o seu domínio das instituições internacionais. Levantando-se da Segunda Guerra Mundial com uma esmagadora superioridade sobre os outros países, os EUA utilizaram sua posição privilegiada para construir uma ordem mundial nova e sem precedentes, capaz de refletir e reforçar esta primazia [...]^[44]

Entretanto, importante ressaltar, seria leviano afirmar que as instituições internacionais surgidas nesta época foram meros fantoches dos interesses estadunidenses. Diferente do imperialismo e do autoritarismo que levaram às duas guerras mundiais, o domínio estadunidense pós-1945 foi exercido de maneira controlada, majoritariamente através de uma posição comercial privilegiada. A decisão de construir uma nova ordem sobre os princípios liberais refletidos em instituições baseadas no diálogo e no concertamento gerou um momento inédito no sistema internacional: um largo período no qual o grande vencedor abdica de exercer sua hegemonia de maneira tirânica (através das armas e da violência) para fazê-lo através do diálogo e da negociação, ou seja, limitando o próprio poder, ao menos em parte, para favorecer um modelo econômico idealizado.

[...] ao negociar os termos da ordem mundial no pós-guerra, os EUA, seus aliados e rivais buscaram, cada um deles, proteger e ampliar seus interesses nacionais, mas decidiram fazê-lo de uma maneira que envolvesse tanto compromisso comum e colaboração quanto interesse próprio e competição^[45]

Mas há um aspecto importante a ser considerado: uma vez que a ordem mundial estabelecida no pós-1945 estava apoiada numa vantagem comercial desproporcional que os EUA haviam conquistado com a guerra, se esta primazia nas negociações comerciais, por algum motivo, fosse comprometida ou deixasse de existir, a atitude dos EUA perante aos outros países e às instituições internacionais tenderia a mudar.

Em outras palavras: o custo da hegemonia, ou seja, o custo que os EUA assumiam para manter, administrar e financiar tantas e tão diversificadas instituições internacionais só se justificaria enquanto estas atendessem ao seu objetivo maior: beneficiar aos EUA. Sem a larga vantagem comercial que lhes proporcionava um poder econômico sem igual no mundo, as instituições internacionais perderiam, para os EUA, o motivo de existirem.

Neste sentido dois aspectos econômicos devem ser ressaltados. Embora o crescimento

do PIB estadunidense (em valores absolutos) tenha se mantido de maneira consistente desde 1945, sendo interrompido somente em momentos pontuais de grandes crises mundiais (particularmente a grande recessão de 2008 e a pandemia em 2020):

Histórico do PIB estadunidense em valores absolutos desde 1945 (bilhões de dólares)^[46]

A **taxa de crescimento do PIB**, ou seja, quanto o valor absoluto de um ano aumenta em relação ao ano anterior, vem caindo desde a década de 1960 de uma média superior a 4% a cerca de 2%, o que indica uma tendência gradual mas bastante consistente da economia estadunidense em direção a taxas próximas à estagnação:

Taxa de crescimento do PIB estadunidense, a linha vermelha (regressão polinomial de grau 3) indica a tendência de queda no período^[47].

Esta redução na taxa de crescimento do PIB é agravada por um **rápido crescimento no débito público**, particularmente após a brutal injeção de recursos públicos no setor financeiro em 2008, fazendo com que o total da dívida pública superasse o PIB em 2012 para se manter em torno de 120% atualmente.

Percentual do débito público total estadunidense em relação ao PIB (superou os 100% em 2012)^[48]

Ou seja: há claros sinais de que o poder econômico estadunidense enfrenta um momento limite, principalmente se considerarmos a posição que a economia chinesa tem ocupado na economia mundial. Esta percepção, aliada ao domínio que os interesses dos mercados financeiros conquistaram sobre as políticas públicas dos EUA e a superconcentração de renda nas elites estadunidenses acumulada nestas últimas décadas (vide artigo sobre iliberalismo), pode ajudar a explicar as tendências políticas que temos observado.

Seria o iliberalismo de Trump a reação de uma elite superprivilegiada a um contexto internacional cada vez mais desfavorável ?

A nova ordem mundial: democracia iliberal e hegemonia coercitiva

"Paz pela força", Donald Trump discursa para os militares estadunidenses alocados na base de Al Udeid, no Qatar, em 15 de maio de 2017^[49].

O abandono súbito e autoritário dos valores liberais no contexto interno da política estadunidense por Trump II foi acompanhado de igual movimento na política internacional.

Altamente impactante para a economia global (porque os EUA consomem cerca de 1/4 de toda a produção mundial de bens) e pela maneira inesperada e unilateral com que foi

anunciado (sem qualquer tipo de discussão prévia com os países envolvidos), isso sem falar na metodologia inconsistente e a postura errática com que tem sido conduzido (constantes postergações e redefinições nas absurdas sobretaxas impostas), o "tarifaço" de Donald Trump é visto como um divisor de águas histórico na política externa estadunidense e, mais ainda, como uma virada radical nas atitudes deste país perante o mundo. As opiniões especializadas têm oscilado entre o escárnio e a incredulidade em face ao caos instaurado^[50]. Afirmam a prestigiada revista "The Economist" no artigo de abertura de sua edição de 31 de maio de 2025:

Sempre considerada como um abrigo [financeiro] em tempos difíceis, a América se transformou, ela mesma, numa fonte de instabilidade [mundial]. A lista de ansiedades é longa. O débito governamental está crescendo a passos alarmantes. A política comercial foi tomada de assalto por conflitos legais e incertezas. Donald Trump está atacando as instituições deste país. Investidores estrangeiros estão nervosos e o dólar caiu [...] Trump está acelerando a próxima crise financeira ao causar estragos no comércio, subverter os compromissos globais do país e, acima de tudo, prolongar a farra de empréstimos governamentais [...]^[51]

Por outro lado, ao mesmo tempo em que os indicadores econômicos disparam repetidos alarmes para a condução das contas públicas estadunidenses, os interesses privados ligados às grandes carteiras de investimentos no mercado financeiro internacional comemoram percentuais recordes de rendimento. Da mesma maneira que as políticas de Trump, aparentemente erráticas, têm causado grandes quedas repentinas na bolsa estadunidense, para aqueles capazes de investir nos ativos em baixa, seguem-se altas históricas. Afirmam na sua coluna de 4 julho de 2025 o colunista especializado em finanças, Jeff Sommer, do New York Times:

[...] o índice S&P 500 [considerado um dos mais importantes indicadores de desempenho do mercado financeiro], que monitora os ativos de maior valor no mercado estadunidense, retornou 10.9 %, incluindo dividendos, para os três últimos meses até junho e 15.2% para os últimos 12 meses. Estas são excelentes taxas de retorno por qualquer índice de aferição, maiores até, por exemplo, do que a média anual de 10.5% de retorno acumulada pelo S&P 500 desde 1926 [...]^[52]

Até mesmo o investidor de pequeno porte, aplicando pequenos montantes através de administradoras ou fundos de renda fixa, ressalta este mesmo colunista, tem obtido bons retornos:

Carteiras de títulos de renda fixa ou carteiras diversificadas de baixo custo são o núcleo de investimentos para muitas pessoas. A empresa de análise de investimentos "Bespoke Investment Group" calculou que a carteira básica [de investimento] - contendo 60% de ações e 40% de títulos do governo estadunidenses - retornou 5.1% para a primeira metade do ano. Esta foi a quinta vez consecutiva que este tipo de aplicação atingiu pelo menos 5% na primeira metade de ano, a mais longa sequência desde 1975^[53]

Ou seja, para a reduzida parcela privilegiada da população, aquela que possui recursos financeiros suficientes para alocar grandes quantias em carteiras de ações, têm sido particularmente favoráveis esses tempos extremamente conturbados para o mundo e cada vez mais precários para a grande maioria da classe média.

Além disso, do ponto de vista da propaganda política extremista, independente de qualquer tipo de crítica que se faça e do quão incoerentes possam ser consideradas as políticas do atual governo estadunidense, é significativo sublinhar que as propostas de Trump são basicamente as mesmas desde 2016 e que, se não foram cumpridas na sua totalidade durante o primeiro mandato, isto se deveu à resistência interna estadunidense que, na época, ainda era muito forte. Agora em 2025, com plenos poderes (domínio total do partido republicano e das duas casas legislativas), apoiado pela Suprema Corte (cuja maioria conservadora reconheceu sua imunidade presidencial e a legitimidade de seus atos recentes), Trump continua consistente com suas metas iniciais que incluíam a perseguição e exportação em massa de imigrantes (continuação do "grande muro" separando os EUA e o México), a destruição de programas de assistência social ampla como o "Obamacare" (ou "Affordable Care Act" que visava reformar e ampliar o atendimento gratuito de saúde nos EUA), a extensão da isenção fiscal para os muito ricos (que já estava em níveis inéditos para os EUA no seu primeiro mandato) e ... A Renegociação completa de todos os acordos internacionais de livre comércio^[54].

A apertada aprovação do "One big beautiful bill" (o "belo e grande projeto único de lei" do partido republicano, majoritariamente concentrado na eliminação de taxas para os muito ricos) pelo Congresso e ratificado por Trump em meio ao simbolismo da data comemorativa da independência dos EUA (4 de julho), não só permitirá o pleno cumprimento das suas promessas mais antigas como irá ainda além ao direcionar largas fatias dos gastos públicos para a perseguição de imigrantes e para a ampliação da indústria militar nacional num pesado pacote financeiro que elevará os gastos governamentais em cerca de 4.5 trilhões de dólares

em 10 anos, montante que representa cerca de 16% do PIB estadunidense em 2023 (27.7 trilhões^[51]) e que, considerando a tendência de estagnação no crescimento deste índice (taxa de crescimento do PIB em torno de 2%^[46]), dificilmente será compensado no mesmo período, o que aumenta ainda mais a insegurança internacional com o futuro da economia dos EUA.

Este flagrante desrespeito, deliberado, contínuo e contundente do governo Trump para com os princípios econômicos e os valores políticos liberais que sempre garantiram a liderança dos EUA sobre o mundo pode parecer totalmente incoerente ou inconsequente se visto sob a ótica da antiga hegemonia estadunidense construída no pós-guerra. Entretanto, se visto a partir dos interesses do grande capital financeiro internacional que domina o mundo no pós-2008, sinaliza uma realidade que ainda estamos tentando compreender: a transição para uma nova ordem internacional bem distinta daquela que vigorou até o início do século XXI.

Neste sentido, estamos vivenciando um fenômeno que vai muito além do MAGA e da desmesurada centralização de poder pelo executivo do governo estadunidense atual através do culto à personalidade de Donald Trump. Trata-se, ao que tudo indica, do ápice de um processo gradual de transformação econômica em curso desde os anos 1970 e que recebeu um redobrado impulso após a crise mundial de 2008^[55].

Para entender esta afirmação, é preciso observar o desenvolvimento histórico de algumas das instituições-chave citadas na seção anterior, principalmente, Bretton Woods: o fim da conversibilidade do dólar em ouro anunciada por Richard Nixon em 15 de agosto 1971 e ocorrida, em grande parte, devido à inflação gerada pelos crescentes gastos com a guerra do Vietnã (agravados pela retração da economia mundial no final da década de 1960), representou o fim da arquitetura econômica pós-1945, esta que garantia a predominância da moeda estadunidense sobre os outros países do Ocidente^[56]. Embora o dólar americano ainda continuasse funcionando como uma moeda de referência para o comércio entre os países e como um refúgio contra instabilidades para os investidores, seu valor passou a ser determinado pelo mercado financeiro internacional dentro de um novo sistema de taxas flutuantes de conversão. Esta mudança enfraqueceu a influência direta estadunidense sobre o mundo e, ao longo das décadas de 1970 e 80, junto com as políticas neoliberais que se seguiriam, fez com que a economia dos EUA se tornasse cada vez mais dependente do sistema financeiro internacional.

Antes da década de 1980, os mercados financeiros dos EUA eram muito maiores do que qualquer outro mercado no mundo. Entretanto, desta década em diante, o domínio estadunidense desapareceu. O extraordinário crescimento dos mercados financeiros internacionais devido ao considerável aumento das poupanças em países estrangeiros como o Japão e a desregulamentação dos mercados financeiros mundiais [adoção de políticas neoliberais], permitiu aos mercados estrangeiros a expansão das suas atividades. As empresas e bancos estadunidenses recorrem hoje, constantemente, aos mercados de capitais internacionais para captar fundos e os investidores americanos procuram oportunidades de investimento no exterior. Do mesmo modo, as empresas e os bancos de outros países obtêm fundos dos americanos, de maneira que os estrangeiros se tornaram investidores importantes nos Estados Unidos [...]^[57]

Paralelamente à redução na influência econômica, os EUA passaram, cada vez mais, a agir de maneira unilateral perante aos outros países, ignorando a ONU e as outras instituições internacionais voltadas à mediação e à resolução de conflitos, tanto econômicos quanto militares. Um primeiro movimento significativo neste sentido e que causou forte impacto na economia mundial foi o próprio anúncio do fim da conversibilidade dólar-ouro em 1971 (o fim de Bretton Woods ou "Choque Nixon"), uma medida que violou vários acordos internacionais de comércio (na época realizados através do GATT) e que não teve qualquer tipo de discussão prévia nos órgãos internacionais^[58]. Pouco depois, o "trade act of 1974", aprovado pelo Congresso, garantiu ao executivo estadunidense a possibilidade de definir ou retaliar tarifas internacionais unilateralmente, à revelia dos órgãos internacionais^[59]. Em 1979 um regime de sanções foi imposto unilateralmente ao Irã, logo após a revolução que levou o Aiatolá Khomeini ao poder^[60]. Em 1996, o embargo a Cuba foi reforçado sem qualquer tipo de consulta à comunidade internacional^[61] e nos anos seguintes, diversos regimes de sanções comerciais foram impostos de maneira unilateral a outros países como a Rússia (em 2014 após a invasão da Crimeia)^[62] e Venezuela (em 2015 e nos anos seguintes)^[63], entre outros. Finalmente, ao assumir em 2016, Trump passou a impor tarifas sem qualquer preocupação de negociação ou consulta prévia aos órgão mediadores internacionais^[64], até chegar à guerra tarifária em andamento nos dias de hoje.

No aspecto militar, diversas intervenções dos EUA aconteceram sem consulta prévia à ONU já durante o período da guerra fria, com variados níveis de apoio entre os países aliados, a maior parte delas visando a mudança de regime em países do terceiro mundo, realizadas de maneira encoberta pela CIA através de pequenas tropas ou forças especiais^[65]. Entretanto, após o fim da URSS as ações militares internacionais dos EUA ganharam um novo impulso em tamanho e quantidade com o emprego de largos efetivos e armamentos sofisticados, seja liderando coalizões internacionais com respaldo das Nações Unidas (como a

Guerra do Golfo em 1991), seja de maneira independente com ou sem apoio dos aliados, indo desde a realização de operações militares à revelia da ONU na Somália entre 1992-94 até a invasão do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003, durante a chamada "guerra preemptiva contra o terror"^[66]. Observando este histórico, é possível notar um claro crescendo de iniciativas militares unilaterais dos EUA acompanhando o consequente desprestígio da ONU como um mediador ativo dos conflitos internacionais.

Portanto, considerando a gradual redução no poder econômico desde o início da década de 1970 aliada a uma crescente tendência ao uso da força militar no cenário mundial para defender seus interesses, é possível enxergar o governo Trump como o fim deste processo de transição e o momento efetivo de ruptura em que os EUA substituem a postura de hegemonia comercial pela de hegemonia coercitiva, ou seja, o abandono completo da estratégia anterior de uso das instituições internacionais para projetar poder sobre o mundo em favor do uso explícito do seu poderio militar como apoio para a imposição comercial pura e simples.

Esta postura autoritária é reforçada e realimentada pela ideologia de extrema direita do MAGA que tem no personalismo de Trump o seu maior e mais poderoso representante^[67].

Ainda sobre a postura atual dos EUA perante à comunidade internacional, vale citar as palavras da analista internacional Fiona Hill que, possuindo dupla nacionalidade, britânica e estadunidense, PhD em história pela Universidade de Harvard com especialização em Rússia (onde realizou parte dos seus estudos) e tendo atuado como assessora de três presidentes estadunidenses (Bush, Obama e Trump no primeiro mandato) é uma das poucas pessoas no mundo a terem tido contato direto com dois dos principais líderes mundiais atuais: Donald Trump e Vladimir Putin^[68]. Sua posição de analista e articulista com profunda experiência prática internacional, permite-a uma visão privilegiada do que Trump e seu governo efetivamente representam para o mundo:

[...] Trump realmente assumiu [seu primeiro mandato] pensando que, como presidente, seria o equivalente a um monarca constitucional. Mas ele descobriu que a constituição estadunidense o limitava enormemente porque os membros do Congresso também eram parte do governo, tinham poder legislativo efetivo [...] e, por isso, estavam em constante tensão com Trump [...] Ele, na verdade, queria destruir o Estado, as funções do Estado e as instituições do Estado. Ele queria, basicamente, criar uma corte em torno de si mesmo. E eu acho que agora [segundo mandato], Trump tem sido muito bem sucedido neste objetivo.

Eu penso que a melhor maneira de se entender Trump, quero dizer, considerando que o próximo ano é 250º aniversário da independência americana do império britânico, é pensar que nós fizemos um círculo completo do Rei George até o Rei Donald. Esta é a maneira como ele vê a si mesmo^[68].

* Paulo C G dos Santos Jr é doutorando em Ciência Política pela UFF

Notas e referências

1. Wikipedia Commons. **File:Trump showing a chart with reciprocal tariffs**. 02 abr. 2025. Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trump_showing_a_chart_with_reciprocal_tariffs.jpg Acesso em: 26 mai. 2025.
 2. MICHAEL, Chris. Trump says he will be a dictator only on ‘day one’ if elected president. **The Guardian**, 06 dez. 2023. Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/2023/dec/06/donald-trump-sean-hannity-dictator-day-one-response-iowa-town-hall> Acesso em: 02 jun. 2025.
 3. BOBBIO, Norberto. **Liberalismo e Democracia**. São Paulo: Brasiliense, 2000. p.17-25
 4. *ibidem*. p. 16.
 5. BallotPedia. **Donald Trump indictments, 2023-2025**. c2025. Disponível em: https://ballotpedia.org/Donald_Trump_indictments,_2023-2025 Acesso em: 27 mai. 2025.
 6. BallotPedia. **New York indictment**. c2025. Disponível em: https://ballotpedia.org/Donald_Trump_indictments,_2023-2025#New_York_indictment Acesso em: 27 mai. 2025.
 7. "[...] Under our constitutional structure of separated powers, the nature of Presidential power entitles a former President to absolute immunity from criminal prosecution for actions within his conclusive and preclusive constitutional authority. And he is entitled to at least presumptive immunity from prosecution for all his official acts [...]"
- US government. *Trump v. United States: Certiorari to the United States Court of Appeals for the district of Columbia Circuit*. **Supreme Court of the United States**, out. 2023. Disponível em: https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/23-939_e2pg.pdf Acesso em: 26 mai. 2025.
8. HALPERT, Madeline. Special counsel's last criminal case against Trump dismissed. **BBC**, 26 nov. 2024. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/c4gvd7kxxj5o> Acesso em: 27 mai. 2025.
 9. ROBERTS, William. Federal criminal cases against Trump dismissed as US rule of law faces fresh tests. **International Bar Association**, 05 dez. 2024. Disponível em: <https://www.ibanet.org/trump-case-dismissed> Acesso em: 27 mai. 2025.
 10. STONE, Peter. Trump’s blitz to expand his power is direct threat to democracy, experts say. **The Guardian**, 07 fev. 2025. Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/07/trump-executive-actions-democracy> Acesso em: 27 mai. 2025.
 11. LOPEZ, German. A Constitutional Crisis? We’re covering an imbalance of power in the government. **The New York Times**, 7 fev. 2025. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2025/02/07/briefing/a-constitutional-crisis.html> Acesso em: 02 jun. 2025.
 12. BUSTILLO, Ximena; GARSD, Jasmine. Judge says Trump administration violated court order on third-country deportations. **npr**, 21 mai. 2025. Disponível em: <https://www.npr.org/2025/05/21/nx-s1-5406208/trump-administration-defends-flight-of-migrants-to-third-countries> Acesso em: 27 mai. 2025.
 13. RICCARDI, Nicholas; CANO, Regina G. Trump administration deports hundreds of immigrants even as a judge orders their removals be stopped. **AP**, 17 mar. 2025. Disponível em: <https://apnews.com/article/trump-venezuela-el-salvador-immigration-dd4f61999f85c4dd8bcaba7d4fc7c9af> Acesso em: 27 mai. 2025.
 14. WARD, Myah. We watched 20 Trump rallies. His racist, anti-immigrant messaging is getting darker. **Político**, 10 dez. 2024. Disponível em: <https://www.politico.com/news/2024/10/12/trump-racist-rhetoric-immigrants-00183537> Acesso em: 27 mai. 2025.
 15. LEVINE, Sam. How gerrymandering allows a purple state to promote Trump’s big lie. **The Guardian**, 24 mar. 2022. Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/2022/mar/24/gerrymandering-wisconsin-purple-state-rightwing-measures> Acesso em: 27 mai. 2025.

16. FOREMAN, Tom. American Battleground: Trump's appetite for revenge — and the limits he might face. **CNN**, 16 jan. 2025. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2025/01/16/politics/american-battleground-trump-revenge-analysis> Acesso em: 27 mai. 2025.

17. ZURCHER, Anthony. Anthony Zurcher: With the promise of a 'golden age', a second Trump era begins. **BBC**, 20 jan. 2025. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/cj02zmj59r5o> Acesso em: 27 mai. 2025.

18. WOLF, Zachary; MERRILL, Curt. Trump's inaugural address, annotated and fact-checked. **CNN**, 20 jan. 2025. Disponível em: <https://edition.cnn.com/interactive/politics/2025/donald-trump-inaugural-speech-dg/> Acesso em: 27 mai. 2025.

19. WOLF, Zachary; MERRILL, Curt. Trump's 2025 joint session address, fact checked and annotated. **CNN**, 05 mar. 2025. Disponível em: <https://edition.cnn.com/interactive/2025/03/politics/transcript-speech-trump-congress-annotated-dg/> Acesso em: 27 mai. 2025.

20. National Archives. **Federal Register**: Executive Orders. 2025. Disponível em: <https://www.federalregister.gov/presidential-documents/executive-orders> Acesso em: 01 jul. 2025.

21. The American Presidency Project. Executive Orders: Washington - Trump II. **University of California**, Santa Barbara, c2025. <https://www.presidency.ucsb.edu/statistics/data/executive-orders> Acesso em: 26 mai. 2025.

22. WENDLING, Julia. **Ranked**: Executive Orders by President in the First 100 Days. Visual Capitalist, 07 mai. 2025. Disponível em: <https://www.visualcapitalist.com/sp/in01-ranked-executive-orders-by-president-in-the-first-100-days/> Acesso em: 26 mai. 2025.

23. Tradução nossa, do original: "[...] It is high time to admit with courage that we are in the midst of an emergency at least equal to that of war. Let us mobilize to meet it."

The American Presidency Project. Radio Address From Albany, New York: "The 'Forgotten Man' Speech". **University of California**, Santa Barbara, c2025. Disponível em: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/radio-address-from-albany-new-york-the-forgotten-man-speech> Acesso em: 26 mai. 2025.

24. Tradução nossa, do original: "I am prepared under my constitutional duty to recommend the measures that a stricken Nation in the midst of a stricken world may require. These measures, or such other measures as the Congress may build out of its experience and wisdom, I shall seek, within my constitutional authority, to bring to speedy adoption. But in the event that the Congress shall fail to take one of these two courses, and in the event that the national emergency is still critical, I shall not evade the clear course of duty that will then confront me. I shall ask the Congress for the one remaining instrument to meet the crisis — broad Executive power to wage a war against the emergency, as great as the power that would be given to me if we were in fact invaded by a foreign foe."

US Congress. March 4, 1933 Vol. 77, Part 1 — Bound Edition: 73rd Congress - Special Session. **congress.gov**, c2025. Disponível em: <https://www.congress.gov/bound-congressional-record/1933/03/04/77/senate-section> Acesso em: 26 mai 2025.

25. LIVINGSTON, Geoff. This Is a Coup: We Choose to Fight: Nobody Elected Elon Protest. **flickr**, 05 fev. 2025. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/geoliv/54308120200/in/dateposted/> Acesso em: 26 mai. 2025.

26. JACKSON, Brooks et al. Biden's Numbers, July 2024 Update. **FactCheck.org**, 25 jul. 2024. Disponível em: <https://www.factcheck.org/2024/07/bidens-numbers-july-2024-update/> Acesso em: 26 mai. 2025.

27. US Government. President Trump Actively Destroys the Rule of Law He Claims to Be Restoring. **The House Committee on Appropriations**, 14 mar. 2025. Disponível em: <https://democrats-appropriations.house.gov/news/press-releases/president-trump-actively-destroys-rule-law-he-claims-be-restoring> Acesso em: 26 mai. 2025.

28. GILLIAND, Olivia; DUMALAON, Janelle. Trump's attacks on media test US press freedom rules. **Deutsch Welle**, 26 mar. 2025. Disponível em: <https://www.dw.com/en/trumps-attacks-on-media-tests-us-first-amendment-press-freedom/a-72359073> Acesso em: 27 mai. 2025.
29. The Economist. Trump's incoherent trade policy will do lasting damage. **The Economist**, 10 abr. 2025. Disponível em: <https://www.economist.com/leaders/2025/04/10/trumps-incoherent-trade-policy-will-do-lasting-damage> Acesso em: 20 mai. 2025.
30. KONYNDYK, Jeremy. 'We Are Seeing Complete Destruction': The Damage Done by the U.S.A.I.D. Freeze. **The New York Times**, 21 fev. 2025. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2025/02/21/opinion/hiv-usaid-freeze-doge.html> Acesso em: 09 jun. 2025.
31. SULLIVAN, Eileen. For Federal Workers, Musk's Chain Saw Still Reverberates. **The New York Times**, 29 mai. 2025. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2025/05/29/us/politics/federal-workers-musk-doge.html> Acesso em: 09 jun. 2025.
32. UN General Assembly Hall. **Wikipedia**. 17 dez. 2006. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations#/media/File:UN_General_Assembly_hall.jpg Acesso em 24 jul. 2025.
33. HOBBSAWM, Eric. **Age of Extremes: The short twentieth century 1914-1991**. London: Abacus, 1994. p. 258.
34. AQUINO, Rubim S. L. de et al. **História das Sociedades**. Rio de Janeiro: Record, 2002. p. 465
35. JUDT, Tony. **Postwar: A history of Europe since 1945**. New York: Penguin, 2005. Capítulos 1 e 2.
36. The free high-resolution photo of black and white, photography, cityscape, suburb, monochrome, destroyed, war, ruins, cologne, wwii, ww2, history, destruction, 1945 [...]. **Pxhere**. 24 mar. 2017. Disponível em: <https://pxhere.com/en/photo/1253556> Acesso em: 02 jul. 2025.
37. EICHENGREEN, Barry. **Globalizing Capital: A History of the International Monetary System**. Princeton, NJ: Princeton University, 2008. Capítulo 3.
38. tradução nossa, do original: "Another element in US policy in the initial post-war period were the new international institutions that the Americans had helped bring about and whose success they sincerely desired. Of these the United Nations, whose Charter was ratified on October 24th 1945 and whose General Assembly first met in January 1946, is obviously the best known; but it was the financial and economic agencies and agreements associated with 'Bretton Woods' which perhaps mattered more to policymakers at the time."
- JUDT, 2005, p.107.
39. NATO. The North Atlantic Treaty: Washington D.C. - 4 April 1949. **NATO**, 19 out. 2023. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm Acesso em: 02 jul. 2025.
40. tradução nossa, do original: " Hence the famous *bon mot* of Lord Ismay, who took up his post as NATO's first Secretary General in 1952: the purpose of the North Atlantic Treaty Organization was 'to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down.'"
- JUDT, 2005, p.150.
41. tradução nossa, do original: "[...] The originality of the Treaty lay not so much in what it could achieve but in what it represented: like the Marshall Plan—and the Brussels Treaty from which it sprang—NATO illustrated the most significant change that had come over Europe (and the US) as a result of the war—a willingness to share information and cooperate in defense, security, trade, currency regulations and much else [...]"
- JUDT, 2005, p.151.
42. ajay_suresh. **The World Bank Group**. 21 jun. 2024. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150187185> Acesso em: 02 jul. 2025.
43. JACKSON, John H. **The World Trading System: Law and Policy of International Relations**. London: The MIT Press, 1995. Chapter 3.

44. tradução nossa, do original: "[...] a distinct and defining aspect of American hegemony has been its dominance of international institutions. Emerging from the Second World War with an overwhelming preponderance of power, the US used its primacy to construct a new and unprecedented institutional order that reflected and reinforced its primacy [...]"

HOPEWELL, Kristen. **Clash of Powers: US-China Rivalry in Global Trade Governance**. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. p. 197. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/china-and-the-wto/tumult-in-the-trading-system/82BCC085576D6D9C553E9FD3E30BC0EB> Acesso em: 03 jul. 2025.

45. tradução nossa, do original: "[...] in bargaining out the terms of the postwar order, the United States and its allies and rivals sought to protect and advance their national interests, but they chose to do so in a manner that involved compromise and collaboration as well as self-interest and competition."

CRONIN, James E. **Fragile Victory: the making and unmaking of liberal order**. New Haven: Yale University, 2023. p. 4.

46. Federal Reserve Bank of St. Louis. Gross Domestic Product (GDP). 30 jul. 2025. Disponível em: <https://fred.stlouisfed.org/series/GDP> Acesso em: 19 ago. 2025.

47. Gráfico do autor sobre: GDP Growth (annual %) - United States. **World Bank Group**, c2025. Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=US> Acesso em: 03 jun. 2025.

48. Federal Reserve Bank of St. Louis. Federal Debt: Total Public Debt as Percent of Gross Domestic Product. 26 jun. 2025. Disponível em: <https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S> Acesso em: 06 ago. 2025.

49. The White House Photostream. P20250515MR-0709. 16 mai. 2025. Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54523679969/> Acesso em: 26 mai. 2025.

50. KLEIN, Ezra. Why Trump's Tariffs Won't Work. **The New York Times**, 12 mar. 2025. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2025/03/12/opinion/ezra-klein-podcast-kimberly-clausing.html> Acesso em: 20 jun. 2025.

51. The Economist. American finance, always unique, is now uniquely dangerous. **The Economist**, 31 mai. 2025. Disponível em: <https://www.economist.com/leaders/2025/05/29/american-finance-always-unique-is-now-uniquely-dangerous> Acesso em: 01 jun. 2025.

52. tradução nossa, do original: "[...] the S&P 500 stock index, which tracks many of the biggest stocks in the U.S. market, returned 10.9 percent, including dividends, for the three months through June and 15.2 percent for 12 months. Those are excellent returns by any measure — higher, for example, than the 10.5 percent annualized return of the S&P 500 since 1926 [...]"

SOMMER, Jeff. A Solid Report Card for the Markets, Despite Shock and Worry. **The New York Times**, 4 jul. 2025. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2025/07/04/business/markets-investment-returns-trump.html?smid=nytcore-android-share> Acesso em 07 jul. 2025.

53. tradução nossa, do original: " Low-cost, diversified stock and bond portfolios containing index funds are the core of investing for many people. Bespoke Investment Group calculated that a basic portfolio — with 60 percent U.S. stock and 40 percent U.S. bonds — returned 5.1 percent for the first half of the year. That was the fifth consecutive half-year performance of at least 5 percent for the 60/40 portfolio, the longest such streak since at least 1975"

SOMMER, 2025.

54. QIU, Linda; KARNI, Annie. Did President Trump Keep His First-Term Promises? Let's Look at 5 of Them. **The New York Times**, 05 nov. 2020. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2020/10/31/us/politics/trump-first-term-promises.html> Acesso em: 07 jul. 2025.

55. LUCE, Edward. Os EUA se cansaram das regras comerciais que ajudaram a criar após 1945. **Valor Econômico**, 15 mai. 2024. Disponível em: <https://valor.globo.com/mundo/noticia/2024/05/15/analiseft-os-eua-se-cansaram-das-regras-comerciais-que-ajudaram-a-criar-apos-1945.ghtml> Acesso em: 04 jul. 2025.

56. COMBAT, Flavio A. A crise do sistema de Bretton Woods: considerações sobre o papel do dólar na hierarquia monetária internacional. **Revista Estudos Políticos**, v. 10, n. 2, dez. 2019.

57. tradução nossa, do original: "[...] Before the 1980s, U.S. financial markets were much larger than financial markets outside the United States, but in recent years the dominance of U.S. markets has been disappearing. The extraordinary growth of foreign financial markets has been the result of both large increases in the pool of savings in foreign countries such as Japan and the deregulation of foreign financial markets, which has enabled foreign markets to expand their activities. American corporations and banks are now more likely to tap international capital markets to raise needed funds, and American investors often seek investment opportunities abroad. Similarly, foreign corporations and banks raise funds from Americans, and foreigners have become important investors in the United States [...]"

MISHKIN, Frederic S.; EAKINS, Stanley G. **Financial Markets and Institutions**. 7 ed. New York: Prentice Hall, 2012.

58. GARTEN, Jeffrey E. **Three Days at Camp David: How a Secret Meeting in 1971 Transformed the Global Economy**. New York: Harper Collins, 2021.

59. HAYES, Adam. Trade Act of 1974: What It is, How It Works, Example. **Investopedia**, 23 ago. 2023. Disponível em: <https://www.investopedia.com/terms/t/trade-act-of-1974.asp> Acesso em: 06 jul. 2025.

60. SEN, Ashish K. A Brief History of Sanctions on Iran. **Atlantic Council**, 08 mai. 2018. Disponível em: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/a-brief-history-of-sanctions-on-iran/> Acesso em: 06 jul. 2025.

61. PADINGER, Germán. O que é o embargo dos EUA a Cuba e como ele afetou a economia da ilha. **CNN**, 14 jul. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/o-que-e-o-embargo-dos-eua-a-cuba-e-como-ele-afetou-a-economia-da-ilha/> Acesso em: 06 jul. 2025.

62. USA. Department of State. **Ukraine and Russia Sanctions**. 20 jan. 2009. Disponível em: <https://2009-2017.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerussia/> Acesso em: 06 jul. 2025.

63. USA. Department of State. **Venezuela-Related Sanctions**. [2025]. Disponível em: <https://www.state.gov/venezuela-related-sanctions/> Acesso em: 06 jul. 2025.

64. KING, John; DIAMOND, Jeremy. Trump team floats a 10% tariff on imports. **CNN**, 22 dez. 2016. Disponível em: <https://edition.cnn.com/2016/12/21/politics/donald-trump-tariffs> Acesso em: 06 jul. 2025.

65. BLUM, William. **Killing Hope: US Military and CIA Interventions since WWII**. New York: Zed Books, 2003.

66. TOFT, Monica. Introducing the Military Intervention Project: A New Dataset on US Military Interventions, 1776–2019. **Tufts University**, 01 abr. 2023. Disponível em: <https://fletcher.tufts.edu/faculty-research/research-publications/introducing-military-intervention-project-new-dataset-us-military-interventions-1776-2019> Acesso em: 06 jul. 2025.

67. PARKER, Christopher S; BLUM, Rachel M. Exploring the Motivations of the MAGA Movement. IN: LIVINGSTON, Steven; MILLER, Michael. **Connective Action and the rise of the Far-Right**. Oxford: Oxford, 2025.

68. Today in Focus: Trump's ex-Russia adviser on the prospect of WW3. [S. l.]: **The Guardian**, 15 mai. 2025. Podcast. Disponível em: <https://open.spotify.com/episode/26BcWKmwVpGLjt8CaNDWBD>. Acesso em: 17 mai 2025.